

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616.831-005.4--036.8 -037-07

Якубова Мархамат Миракратовна
Икромова Мохинур Орипжон кизи

Ташкентский медицинский государственный университет

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105157>

АННОТАЦИЯ

Ишемический инсульт — это острое цереброваскулярное патологическое состояние, развивающееся вследствие частичного или полного нарушения кровоснабжения тканей головного мозга. На сегодняшний день данная патология является одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всем мире. Ежегодно около 15 миллионов человек страдают от инсульта, из которых 80-85% случаев приходится на ишемический тип, остальную часть составляет геморрагический инсульт. В научной литературе последних лет в качестве основных факторов риска развития ишемического инсульта выделяются артериальная гипертензия, сахарный диабет, нарушения сердечного ритма и метаболический синдром (Smith et al., 2022; Johnson et al., 2023).

Ключевые слова: ишемический инсульт, атеросклероз, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия.

Yakubova Marhamat Mirakratovna
Ikromova Mohinur Oripjon qizi
Tashkent state medical university

ANALYSIS OF CLINICAL COURSE AND OUTCOMES OF ISCHEMIC STROKE IN THE HYPERACUTE PERIOD

ANNOTATION

Ischemic stroke is an acute cerebrovascular pathology characterized by partial or complete disruption of blood supply to the brain tissue, leading to significant disability and mortality worldwide. Approximately 15 million people suffer from stroke annually. Ischemic strokes account for 80-85% of all stroke cases, while the remainder are hemorrhagic. Recent scientific literature identifies arterial hypertension, diabetes mellitus, cardiac arrhythmias, and metabolic syndrome as the primary risk factors for the development of ischemic stroke (Smith et al., 2022; Johnson et al., 2023).

Keywords: ischemic stroke, atherosclerosis, arterial hypertension, hypercholesterolemia.

Yakubova Marhamat Mirakratovna
Ikromova Mohinur Oripjon qizi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

ISHEMIK INSULT O'TA O'TKIR DAVRIDAGI KLINIK KECHISH VA NATIJALAR TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ishemik insult- bu miya to'qimasining qisman yoki to'liq qon bilan ta'minlanishining buzilishi natijasida rivojlanadigan o'tkir serebrovaskulyar patologiya bo'lib, hozirgi kunda butun dunyoda nogironlik va o'limning yetakchi sabablaridan biri hisoblanadi. Har yili taxminan 15 million odam insultdan aziyat chekadi. Barcha insultlarning 80-85%, ini ishemik insult qolgan qismini gemorragik insult tashkil qiladi. So'nggi yillardagi ilmiy adabiyotlarda ishemik insult rivojlanishining asosiy omillari sifatida arterial gipertoniya, qandli diabet, yurak ritmi buzilishi va metabolik sindrom ko'rsatilmogda (Smith et al., 2022; Johnson et al., 2023).

Kalit so'zlar: ishemik insult, ateroskleroz, arterial gipertenziya, giperxolesterinimiya

Dolzabligi: So'nggi o'ttiz yil ichida global miqyosda insult bilan kasallanish ko'rsatkichi 70% ga, o'lim darajasi esa 44% ga oshganligi ushbu muammoning tibbiy-ijtimoiy ahamiyatini ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida har yili 60 mingdan ortiq yangi holat qayd etilishi, profilaktika va o'tkir davrdagi diagnostika usullarini takomillashtirishni talab etadi. Ishemiya boshlangan dastlabki 6 soat ichida neyronlar nekrozi va apoptoz jarayonlarining faollashishi, ayniqsa neyrotfillar va makrofaglarning shikastlanish o'chog'ini kengaytirishi isbotlangan. Insultning ko'payishi sayyoramiz aholisining qarishi hamda oldini olish mumkin bo'lgan xavflarning ta'siri oshganligi bilan izohlanmogda. Shu

bilan birga, har kuni mamlakatda 160 dan ortiq yangi insult holatlari kuzatiladi. Faqat Toshkentda har kuni 25-30 ta yangi insult holatlari qayd etiladi.[1] Yallig'lanish odatda o'tkir ishemik insultning kechishi va oqibatlarining asosiy omili hisoblanadi [2,3]. Chunki, ishemiya boshlanganidan keyin 6 soat ichida kislorod radikallarini chiqarish orqali ishemik sohada bevosita neyron hujayra nekrozi va apoptozni keltirib chiqaradi [4]. Bundan tashqari, boshqa yallig'lanish hujayralari ham o'tkir ishemik insult paytida turli rollarni o'ynaydi. Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insultdan keyin miya shikastlanishi har doim intraserebral hujayrali va yallig'lanish faollashuvi, masalan,

monositlar, makrofaglar va neytrofililar bilan bog'liq. Ular shikastlangan hududni kengaytirib, qon-miya to'sig'ining shikastlanishini, mikrotomir yetishmovchiligini va miya shishini kuchaytirib, ikkilamchi miya shikastlanishiga olib keladi [5-7]. Neytrofil- limfotsitlar nisbati (NLR), trombosit- limfotsitlar nisbati (PLR), limfosit-monotsitlar nisbati (LMR), tizimli yallig'lanishga qarshi javob indeksi (SIRI) sezilarli darajada insult o'tkazgan bemorlarning holatini aks ettirishda muhim ko'rsatkichlar hisoblanadi. Ishemik insult uchun Han va boshqalar xabar qilganidek neytrofil-limfotsitlar nisbati (NLR)ni, tizimli yallig'lanishga qarshi javob indeksi (SIRI) tekshirishdan maqsad o'tkir ishemik insult bilan og'rigan bemorlarda kasallikning kechishini kuzatish va prognozini baholash uchun muhim ko'rsatkichlar sifatida baholanashdir.

Tadqiqot maqsadi: Ishemik insult bilan kasallangan bemorlarning klinik holatiga baho berish, xavf omillarini baholash hamda holatini bashorat qilish

Tadqiqot material va metodlari: Tadqiqot uchun Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasi "Intensiv nevrologiya" bo'limidan 40 nafar bemor o'rganildi. Bemorlarning klinik holatiga o'ta o'tkir davrida

baho berildi. Bemorlarga laborator va instrumental tekshiruvlar o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari va muhokama: Ishemik insult o'tkazgan 40 nafar bemor olindi. Ulardan 24 nafari (68%) erkak, 16 nafari (32%) ayol jinsiga mansub (jadval 1) Hayot davomida ishemik insult xavfi ayollar va erkaklar o'rtasida farq qiladi. Butun dunyo bo'ylab 25 yoshdan boshlab ayollarda ishemik insult xavfi erkaklamikidan yuqori bo'ladi. Framingxam tadqiqotiga ko'ra, hayot davomida insult xavfi ayollar uchun 5 : 1 nisbatda, erkaklarda esa 6 :1 nisbatda tashkil qiladi. Kanadadan olingan so'nggi ma'lumotlar hayot davomida ishemik insult va TIA xavfida gender farqlarini ko'rsatadi. 30 yoshgacha ayollar erkaklarga qaraganda ko'proq xavf ostida, o'rta yoshga kelib erkaklarda xavf ortib boradi, 80 yoshga kelib, xavf ikkala jins uchun ham teng bo'ladi. Ayollar uchun ishemik insult xavfi hayotning turli bosqichlarida, ayniqsa homiladorlik, tug'ruqdan keyingi davrda, menopauzadan keyin va qarilik davrida o'zgarib turadi. Qon tomir kasalliklari uchun an'anaviy xavf omillariga qo'shimcha ravishda, ayollarda umrbod estrogen ta'siri ko'rsatadi (menarxe va menopauza vaqti), homiladorlik bilan bog'liq asoratlar va menopauzaning o'zi kabi maxsus xavflarga duch kelishadi.

Jadval 1

Bemorlar jins bo'yicha taqsimlanishi

Bemorlarning umumiy o'rtacha yoshi 62,8±1,98. Erkaklarning o'rtacha yoshi 64,47±2,82; Ayollar o'rtacha yoshi 52,8±2,62 ni tashkil etgan. Har bir bemordan to'liq anamnez yeg'gan holda hamda laborator tekshiruvlardan kelib chiqib yondosh kasalliklar o'rganildi. Barcha bemorlarda arterial qon bosimi oshishi bir necha yillar davomida bezovta qilganligi aniqlandi. Aksariyat bemorlar antigipertenziv dori vositalarini noregulyar ravishda qabul qilib kelgan. 45% bemor qandli diabet 2 turi bilan turli darajada aziyat chekib kelgan. 57% bemorlarda

semizlikning turli darajalari aniqlandi. Gender bo'yicha ayollar orasida semizlikdan aziyat chekadiganlar yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi. Bemorlar 2 guruhga bo'lib o'rganildi: I guruh – Ishemik insult o'tkazgan qandli diabet kasalligi bo'lmaganlar – 55% ; II guruh – ishemik insult o'tkazgan qandli diabet kasalligi bo'lganlar - 45% Kuzatuvimizdagi bemorlardan 30 nafari (75%) da insult aterotrombotik, 6 (15%) kardioembolik, 4 (10%) lakunar podtipdaligi aniqlandi.

Jadval 2 Bemorlarning guruhlarga taqsimlanishi

	I grupp	II grupp
Ayollar n=16 (%)	8 (36,3%)	8 (44,4%)
Erkaklar n=24 (%)	14 (63,6%)	10 (55,5%)
Yoshi	60,8±1,98	64,47±2,82
Gipertoniya, n (%)	19 (86,3%)	16 (86,9%)
YuIK, n (%)	14 (63,6%)	12 (66,6%)
Giperxolesterinimiya %	54%	61,1%
Qayta insult n, (%)	7 (31,8%)	6 (33,3%)

Jadval 3 - Bemorlar shikoyatlari

Qo'shimcha ravishda shkalalar hamda neytrofil- limfotsitlar nisbati (NLR), trombotsit- limfotsitlar nisbati (PLR), limfosit-monotsitlar nisbati (LMR), tizimli yallig'lanishga qarshi javob indeksi (SIRI) ni birgalikda integratsiya qilinganda natijalar ijobiy korrelyatsiya ko'rsatdi. Unga ko'ra NIHSS bo'yicha >12 ball, Renkin bo'yicha 4 balldan yuqori baholangan bemorlarda yuqoridagi ko'rsatkichlar nisbati ham normal diapazondan ancha yuqori natijalar qayd etgan. Bu narsa esa yallig'lanish odatda o'tkir ishemik insultning kechishi va oqibatlarining asosiy omili ekanligini isbotladi. Bartel shkalasi bo'yicha o'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarining buzilishi darajasi quyidagicha bo'lgan:

kasalxonaga yotqizilganda 12 nafar (30%) bemorda og'ir darajada (40 balldan kam), 20 nafar (50%) bemorda o'rtacha darajada (41–80 ball) va 8 nafar (20%) bemorda deyarli saqlangan (81 balldan yuqori) holat qayd etilgan. Ushbu shkaladagi o'rtacha ball $38 \pm 0,2$ ni tashkil etdi.

Xulosa. Ishemik insultning o'ta o'tkir davrida neyro-yallig'lanish jarayonlari klinik kechishning og'irligini belgilaydi. Insult rivojlanish xavfi ikkala jins vakillarida turli sabablarga ko'ra ortib boradi. Arterial gipertenziya insult rivojlanishiga turtki bo'luvchi o'ta xatarli omillardan biridir. Insult rivojlanish xavfi AQB darajasiga bevosita bog'liq. Fremingem tadqiqot markazi ma'lumotlariga ko'ra, sistolik AQB ning

10 mm sim. ust. ga oshishi insult rivojlanish xavfini erkaklarda 1,9 barobarga, ayollarda 1,7 barobarga oshiradi. AQB 160/95 mm sim.ust. ga yetganlarda AQB normal darajada bo'lganlarga qaraganda, insult rivojlanish xavfi 4 barobarga yuqoridir. AQB 200/120 mm sim. ustga yetganlarda bu ko'rsatkich 10 barobarga oshadi. Qandli diabet ham o'ta xatarli omillardan biri sanaladi. Insult rivojlanishida qandli diabetning ning nisbiy xavf darajasi 1,5-3 ga teng. Qandli diabet ateroskleroz rivojlanish xavfini kuchaytiradi, AG rivojlanish xavfini ham oshiradi. Shuningdek, diabetik serebral mikroangiopatiya bosh miyada qon aylanishining surunkali buzilishlarini yuzaga keltiradi va ishemik insult rivojlanishiga mezon yaratadi. Qondagi qand miqdori 6,6 mmol/l dan oshgan sayin insult rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Framingem tadqiqot markazi ma'lumotlariga ko'ra, QD bilan kasallanganlarda ishemik insult 2-4 barobar ko'p kuzatiladi. Natijalardan ko'rib turganimizdek, arterial gipertenziya va qandli diabet kasalligi aksariyat bemorlarda qayd etilgan. Bu esa insultni hamda insult qaytalanish xavfini bir necha barobarga oshirishi tadqiqotlarda o'z isbotini topgan. Gematologik ko'rsatkichlar (NLR, SIRI) va NIHSS/Renkin shkalalari o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiya, ushbu markerlardan prognostik maqsadlarda foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kamalova Malika, Khaidarov Nodir, Islamov Shavkat. DEMOGRAPHICS OF PATIENTS WITH HAEMORRHAGIC AND ISCHAEMIC STROKE. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol. 6, issue 4, pp. 67-71
2. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *International Scientific Research Journal (WoS)* 2021.
3. Zhou Y, Zhang Y, Cui M, et al. Prognostic value of the systemic inflammation response index in patients with acute ischemic stroke. *Brain Behav*. 2022;12(6):e2619.].
4. Dildora K Khaydarova. Clinical implications of epidemiological and risk factor models for stroke in CKD. *Central Asian Journal of Medicine*. 2026/1/28. P-154-156
5. Keep RF, Hua Y, Xi G. Intracerebral hemorrhage: mechanisms of injury and therapeutic targets. *Lancet Neurol*. 2012;11(8):720–31.
6. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna. Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*. 2022.P. 4177-4183.
7. Zhang Y, Xing Z, Zhou K, et al. The predictive role of systemic inflammation response index (SIRI) in the prognosis of stroke patients. *Clin Interv Aging*; 2021.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000